

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 1

ТАШКЕНТ-2022

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2021-1>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
заместитель директора – исполнительный директор
Филиала Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

МАХМУДОВА ШАХНОЗА АБДУВАЛИЕВНА
Заведующий кафедрой «Общепрофессиональные
дисциплины» Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

ЮНУСОВ САЛОХИДДИН ЗУНУНОВИЧ

доктор технических наук,
профессор, заместитель директора
по научным работам и инновациям
Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в городе Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА

кандидат экономических наук,
профессор кафедры
"Экономика нефти и газа" Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

КАДЫРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА

доктор философии (PhD) по филологическим
наукам, доцент кафедры
"Иностранные языки Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАШАЕВ МУСЛИМ МУСАГИТОВИЧ

доктор философии (PhD), доцент
отделения «Физика, электротехника и
теплотехника» Филиала Российского
государственного университета нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ

кандидат технических наук, профессор
отделения разработки нефтяных, газовых
и газоконденсатных месторождений Филиала
Российского государственного университета нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ГАФУРОВ КАМОЛ НУРИЛХАКОВИЧ

кандидат экономических наук, Заместитель
директора по учебной работе Филиала Российского
Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им.
И.М.Губкина в г. Ташкенте

МИРСОЛИЕВА МУХАББАТХОН ТУХТАСИНОВНА

первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРАЛИЕВ АЛМУХАН КАЛПАКБАЕВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Ташкентского Государственного
технического университета
имени И.А.Каримова

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

доктор технических наук,
профессор, заведующая кафедрой
Промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
Российского государственного
университета нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина (г. Москва)

АЗИМОВ ДИЛМУРОД

доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ЭШМАТОВ АЛИМЖОН ХАСАНОВИЧ

PhD, профессор факультета
«Математика и статистика»
Университета Толедо (США)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

- 1. Равилов Ш.М., Медетова К.М.**
ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ПРИКЛАДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ / OVERVIEW OF MODERN APPLICATION SOFTWARE PRODUCTS AND AUTOMATED SYSTEMS OIL AND GAS FACILITIES INDUSTRY FOR EDUCATION / NEFT VA GAZ SANOATINING ZAMONAVIY AMALIY O'QUV DASTURIY MAHSULOTLARI VA AVTOMATLASH TIRILGAN TIZIMLARI.....5
- 2. Жураев М. Н., Жумагулов А.Б., Мухаммадиев Б.У.**
ОСНОВНЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРАТИФОРМНОГО ВОЛЬФРАМОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ХОДЖАДЫК (ЮЖНЫЙ УЗБЕКИСТАН) / MAIN GEOCHEMICAL PECULIARITIES OF STRATHIFORM TUNGSTEN MINERALIZATION AT THE KHOJADYK DEPOSIT (SOUTHERN UZBEKISTAN)/ ХОДЖАДИК КОНИДА (ЖАНОБИЙ О'ЗБЕКИСТОН) СТРАТИФОРМЛИ ВОЛЬФРАМ МАДАНЛАШУВИНИНГ АСОСИЙ ГЕОКИМЙОВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.....10
- 3. Турабджанов С.М., Хўжамшукуров Н.А., Азимов Ш.Ш.**
ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ МОДЕРНИЗАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ / INNOVATIVE WAYS OF MODERNIZATION IN WATER PURIFICATION TECHNOLOGY / SUVNI TOZALASH TEXNOLOGIYASINI YANGILASHNING INNOVATSION USULLARI..19
- 4. Котлярова Е.М., Евстафеев Е.А.**
УВЕЛИЧЕНИЕ КОМПОНЕНТООТДАЧИ НГКМ ЮЖНЫЙ КЕМАЧИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН / INCREASING THE COMPONENT RECOVERY OF THE SOUTH KEMACHI OIL AND GAS CONDENSATE FIELD WITH THE USE OF HORIZONTAL WELLS / NGKM JANUBIY KEMACHI KOMPONENTINING ORTISHI GORIZONTAL QUDUQLARNI QO'LLASHDA.....26
- 5. Махмудов М.Ж., Аметова Д.М.**
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНЕРГИЗМА МЕЖДУ УСТАНОВКАМИ ГИДРОКРЕКИНГА И ДРУГИМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ / USE OF SYNERGY BETWEEN HYDROCRACKING PLANTS AND OTHER TECHNOLOGICAL INSTALLATIONS / GIDROKREKING ZAVODLARI VA BOSHQA TEXNOLOGIK QURILMALAR O'RTASIDA SINERGIYA FOYDALANISH.....33
- 6. Хусанов С.Т., Ким А.И., Салимова Ф.А., Абдиев Н.Х.**
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ И СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ / PALEONTOLOGICAL AND STRATIGRAPHIC RESEARCH IN UZBEKISTAN / O'ZBEKISTONDA PALEONTOLOGIK VA STRATIGRAFIK TADQIQOTLAR.....40
- 7. Абдуллаев Б., Холбутаева Х.Э., Идрисходжаева М.У.**
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СИГНАЛА В БЛОКАХ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО МАГНИТНО-ТРАНЗИСТОРНОГО КВАДРАТОРА / IMPROVING SIGNAL QUALITY IN CONTROL UNITS USING A FAST MAGNETIC-TRANSISTOR QUADRATOR / BOSHQARISH BLOKLARIDA TEZ TA'SIR QILUVCHI MAGNIT-TRANZISTORLI KVADRATOR (TTQMTK) LARNI QO'LLASH HISOBIGA SIGNAL SIFATINI OSHIRISH.....45

- 8. Абидов К.Г., Зарипов О.О., Хамудханова Н.Б., Гафурова М.О.**
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК И ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ РЕЖИМОВ ИХ РАБОТЫ / FEATURES OF THE FUNCTIONING OF PUMPING INSTALLATIONS AND OBJECTIVES OF PROVIDING ENERGY-SAVING MODES OF THEIR OPERATION / NASOS QURILMALARINI ISHLASH XUSUSIYATLARI VA ULARNI ENERGOTEJAMKOR ISHLASH FAOLIYATINI TA'MINLASH MAQSADLARI.....52
- 9. Тургунбаев А., Усманова Х.А., Шеина Н.Е.**
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И АНАЛИЗ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (УЗБЕКИСТАН) / PRINCIPLES OF CONSTRUCTION OF ELECTROMAGNETIC ELEMENTS AND ANALYSIS OF STATIC CHARACTERISTICS OF AN ELECTROMAGNETIC CONVERTER (UZBEKISTAN) / ELEKTROMAGNIT ELEMENTLARNI QURISH TAMOYILLARI VA ELEKTROMAGNIT KONVERTORNING (O'ZBEKISTON) STATIK XUSUSIYATLARINI TAHLIL QILISH.....62
- 10. Нуралиев А.К., Есенбеков А.Ж., Амиров Т.А**
АНАЛИЗ СТЕПЕНИ НАМАГНИЧИВАНИЯ СЕРДЕЧНИКА ЭЛЕКТРОМАГНИТА С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЯ ЯКОРЯ / ANALYSIS OF THE DEGREE OF MAGNETIZATION OF THE ELECTROMAGNET CORE WITH CONSIDERING THE ARMATURE POSITION / YAKOR HOLATINI HISOBGA OLIB ELEKTROMAGNIT O'ZAGINING MAGNITLANISH DARAJASI TAXLILI.....69
- 11. Отажонова Ш.Х., Хикматиллаев Н.Б., Бабичева Т.В., Аширова В.Б.**
РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА С ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ОСНОВ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ / DEVELOPMENT OF AN EDUCATIONAL SOFTWARE PACKAGE TO STUDY THE FUNDAMENTALS OF SEISMIC EXPLORATION / SEYSMORAZVEDKA FUNDAMENTAL ASOSLARINI O'RGANISH MAQSADIDA O'QUV DASTURIY KOMPLEKSINI ISHLAB CHIQUISH.....74
- 12. Даулетбаков Б., Нуралиев А.К.**
МОДЕЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ / MODELING THE TAX POTENTIAL OF THE ENTERPRISE / KORXONA SOLIQ POTENSIALINI MODELLASH.....80
- 13. Нуралиев А.К., Зарипова Ш.О., Зарипов О.О.**
ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТИВНЫХ АЛГОРИТМОВ ОЦЕНКИ В АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИИ ДИНАМИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РАЗВИТИЯ / APPLICATION OF ADAPTIVE EVALUATION ALGORITHMS IN AUTOMATION AND MANAGEMENT OF DYNAMIC DEVELOPMENT TOOLS / ADAPTIV VAHOLASHNING ALGORITMLARINI ISHLAB CHIQUARISHLARINING DINAMIK OB'EKTLARINI AVTOMATLASHTIRISH VA BOSHQARISH MASALALARIDA QO'LLASH.....90
- 14. Маджитова О.М.**
АНАЛИЗ РОЛИ ESP И ESL В НЕФТЕГАЗОВОМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ВУЗЕ/ПРОМЫШЛЕННОСТИ / ANALYSES OF THE ROLE OF ESP AND ESL AT OIL AND GAS SPECIALIZED UNIVERSITY/INDUSTRY / NEFT VA GAZGA IXTISOSLASHGAN UNIVERSITET/SANOATDA ESP VA ESL ROLINI TAHLILI.....97

Нуралиев А.К.

Ташкентский государственный технический университет, доцент

Зарипова Ш.О.

Каршинский инженерно-экономический институт, ассистент

Зарипов О.О.

Ташкентский государственный технический университет, доцент

**ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТИВНЫХ АЛГОРИТМОВ ОЦЕНКИ В АВТОМАТИЗАЦИИ И
УПРАВЛЕНИИ ДИНАМИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РАЗВИТИЯ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7458478>**АННОТАЦИЯ**

В статье описано применение адаптивных алгоритмов оценки в области автоматизации и управления динамическими производственными объектами. Предлагаемая система адаптивного управления позволяет стабилизировать режим технологических параметров процесса, повысить качество продукции и совокупную производительность. Данные алгоритмы позволяют использовать динамические объекты производства в задачах автоматизации и управления.

Ключевые слова: адаптивное оценивание, адаптивные фильтры, коэффициенты, динамические объекты, параметр регулярности, эффект управления, некорректная задача, принцип итеративной регуляризации, математическая модель, оценка шума.

Nuraliev A.K.

Tashkent state technical university, associate professor

Zaripova Sh.O.

Karshi engineering and economic institute, assistant

Zaripov O.O.

Tashkent state technical university, associate professor

**APPLICATION OF ADAPTIVE EVALUATION ALGORITHMS IN AUTOMATION AND
MANAGEMENT OF DYNAMIC DEVELOPMENT TOOLS****ANNOTATION**

The article describes the application of adaptive evaluation algorithms in the field of automation and control of dynamic production facilities. The proposed adaptive control system makes it possible to stabilize the mode of technological parameters of the process, improve product quality and overall productivity. These algorithms make it possible to use dynamic production objects in automation and control tasks.

Keywords: adaptive estimation, adaptive filters, coefficients, dynamic objects, regularity parameter, control effect, ill-posed problem, iterative regularization principle, mathematical model, noise estimation.

Nuraliev A.K.

Toshkent davlat texnika universiteti, dotsent

Zaripova Sh.O.

Qarshi muhandislik – iqtisodiyot instituti, assistent

Zaripov O.O.

Toshkent davlat texnika universiteti, dotsent

ADAPTIV BAHOLASHNING ALGORITMLARINI ISHLAB CHIQRISHLARINING DINAMIK OB'EKTLARINI AVTOMATLASHTIRISH VA BOSHQARISH MASALALARIDA QO'LLASH

ANNOTATSIYA

Maqolada adaptiv baholashning algoritmlarini ishlab chiqarishlarining dinamik ob'ektlarini avtomatlashtirish va boshqarish masalalarida qo'llash keltirilgan. Adaptiv boshqarishning taklif etilgan tizimi jarayonning texnologik parametr rejimini barqarorlashtirish, mahsulot sifat ko'rsatkichlarini va agregatning unumdorligini oshirish imkonini beradi. Keltirilgan algoritmlar orqali ishlab chiqarishlarining dinamik ob'ektlarini avtomatlashtirish va boshqarish masalalarida qo'llash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Adaptiv baholash, adaptiv fil'trlar, koeffisientlar, dinamik ob'ektlar, muntazamlash parametri, boshqaruvchi ta'sir, nokorrekt quyilgan masala, iterativ muntazamlashtirish prinsipi, matematik model, shovqin bahosi.

Кириш. Ҳозирги вақтда сезиларли даражада ривож топган баҳолашнинг оптимал алгоритмлари априор статистик маълумотлар тўлиқ мавжуд бўлган ҳолдаги модели масалаларни ечишнинг натижасидир. Амалиётда эса одатда априор статистик маълумотлар тахминан маълум бўлган ёки умуман мавжуд бўлмаган ҳолатлар учрайди. Бундай ҳолатларда модели масалаларнинг шартлари бузилган бўлади, олинган баҳолаш алгоритмлари нооптимал ҳолатга келади, уларнинг баҳолашлари эса тўла эмас, шунингдек тарқоқ бўлиб қолади[7]. Ушбу ҳолатлар юқорида айтиб ўтилган омилларга филтер параметрларининг маълум бир боғлиқ бўлмаслигини таъминлаш заруриятини туғдиради.

Масаланинг қўйилиши. Жараённинг келтирилган ифодаланиши математик моделининг структурасини қўйидаги кўринишда танлаш имконини беради:

$$x_{i+1} = A_i x_i + F_i x_{i-h} + B_i u_i + w_i, \quad y_i = H_i x_i + v_i. \quad (1)$$

Математик модели олиш ва ундан амалий фойдаланиш учун динамик жараённи меъёрий фаолият кўрсатиш шароитида саноат тажрибаси ўтказилади. (1) тенгламадаги A_i , F_i ва B_i матрицаларнинг излан-ган қийматлари қабул қилинган вақт оралиғи учун қўйидагига тенг бўлади [3]:

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 & A_3 \\ A_4 & A_5 & A_6 \\ A_7 & A_8 & A_9 \end{bmatrix}, \quad F = \begin{bmatrix} F_1 & F_2 & F_3 \\ F_4 & F_5 & F_6 \\ F_7 & F_8 & F_9 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} B_1 & B_2 & B_3 \\ B_4 & B_5 & B_6 \\ B_7 & B_8 & B_9 \end{bmatrix}. \quad (2)$$

Ишлаб чиқилган моделларнинг монандлигини қолдиқлар мезони асосида текшириш, (2) ифодадаги параметрларнинг қийматлари асосидаги (1) модель кўриб чиқиладиган жараённи монанд тавсифлашни кўрсатди[6].

Амалиётдаги фаолиятда аниқ мақсадли маҳсулотлар таркиби уларнинг олдиндан берилган қийматларидан муҳим даражада оғиши шунини кўрсатадики, дастлабки хомашёнинг таркиби ва сарфининг ўзгариши билан боғлиқ бўлган катта ва тез тақрорланадиган галаёнларга эга бўлади[3]. Шунинг учун динамик жараённи бошқаришда объектнинг ишлаш

режимда адаптив стабиллаш масаласи муҳим аҳамият касб этади. Бу масала ташқи ғалаёнли таъсирларнинг тавсифлари ва бошқариш объекти параметрлари қийматларини билмаган ҳолдаги ноаниқлик шароитида динамик жараённи бошқаришнинг асосий масаласи ҳисобланади. Динамик жараённи бошқариш вақт бўйича бир неча минутга кечикиши, ўрнатиш вақтининг узоклиги, параметрларнинг хоссаларини ўлчаб бўлмайдиган ўзгаришлари каби номинал-фазавий хоссалари сабабли ниҳоятда мураккаб ҳисобланади. Объект (1) га ростлагич $u_i = K_i^T z_i$ ни улаймиз, бу ерда K – ростлагич параметрларининг $n \times 2l$ -ўлчамли матрицаси. Фараз қиламиз, A, F, B, H матрицалар $\xi \in M$ номаълум параметрлар векторига боғлиқ, бунда M – синтезланаётган тизим мослашувчанлик синфини белгиловчи тўплам[2].

Кўрилатган масалани ечиш учун кўйидаги кўринишли Ляпунов-Красовский функционалини оламиз:

$$V(x_s, k_s) = x_s^T L_0 x_s + \sum_{i=1}^m (k_i - k_{0i})^T L_i (k_i - k_{0i}) - \gamma \left[\frac{1}{2} (x_{i-h}^T x_{i-h} + x_i^T x_i) + \sum_{l=1-h}^{-1} x_{i+l}^T x_{i+l} \right],$$

бу ерда L_0, L_i – ҳақиқий симметрик мусбат аниқланган матрицалар; $k_{0i} - K_0$ матрицанинг i -устуни, $\gamma > 0$.

Синтезланаётган тизим берилган M синфда адаптив бўлиши ва ростлагич параметрларини созлаш алгоритми кўйидаги кўринишга эга эканлигини кўрсатиш мумкин:

$$k_{i+1} = k_i - d_i^T z_i P_i \psi_i, \quad i = 1, 2, \dots, m, \quad (3)$$

бу ерда P_i – ихтиёрий мусбат аниқланган матрицалар; d_i - тизимлар турғунлигининг частотавий теоремалари билан аниқланадиган D матрицанинг i -устуни; $\psi^T = z_i^T z_{i-h}^T$.

Калман филтрининг тенгламаси кўйидаги кўринишга эга бўлади[1]:

$$\hat{x}_{i+1} = A_i \hat{x}_i + F_i \hat{x}_{i-h} + B_i u_i + K_i^1 [y_i - K_i \hat{x}_i - K_i B_i u_i] - \frac{h}{n} \left[\frac{1}{2} (K_{i-h}^2 [y_{i-h} - K_{i-h} \hat{x}_{i-h}] + K_{i,0}^2 [y_i - K_i \hat{x}_i]) + \sum_{l=1-h}^{-1} K_{i,l}^2 [y_{i+l} - K_{i+l} \hat{x}_{i+l}] \right]. \quad (4)$$

Кучайтириш коэффициентлари K_i^1 ва K_i^2 кўйидаги тенгламалар билан аниқланади:

$$K_i^1 = [P_i - P_{i,0}] K_i^T R_i^{-1}, \quad K_{i,s}^2 = P_{i,s} K_{i+s}^T R_{i+s}^{-1}. \quad (5)$$

(3) – (5) ифодалар ва ҳолат векторини адаптив баҳолаш тизимларини синтезлашнинг ишлаб чиқилган юқоридаги алгоритмлари асосида динамик жараённинг адаптив бошқариш тизимининг кўйидаги вариантини таклиф этиш мумкин (1-расм).

1 - расм. Динамик жараённи бошқаришнинг адаптив тизими функционал схемаси.

Адаптив бошқаришнинг таклиф этилган тизими жараённинг технологик параметр режимини барқарорлаштириш, маҳсулот сифат кўрсаткичларини ва агрегатнинг унумдорлигини ошириш имконини беради [10].

Бундан ташқари мунтазам адаптив баҳолашнинг алгоритмларини компьютерли моделлаштириш орқали ҳам кўриб чиқамиз.

Шовкинли фойдали сигналлар ва шовкин баҳоси ўртасидаги корреляция коэффицентидан филтрлаш сифатига боғлиқ бўлган яқинлашиш учун «Simulink» [4] муҳитида компьютерли модел ишлаб чиқилди. Ишлаб чиқилган моделнинг структураси 2-расмда келтирилган.

2-расм. Адаптив филтрларини қўллаган ҳолда динамик жараён моделининг структура схемаси

Модель қўйидаги блоклардан ташкил топган:

1. Полигармоник сигналларни генерациялаш блоки: $S(t) = \sum_{i=1}^n A_i \cos(\omega_i t + \varphi_i)$;
2. Шовкин манбаи (оқ Гаусс шовқини).
3. Иккинчи тартибли дискрет филтр;
4. $\rho = \frac{\text{cov}(x_1, x_2)}{\sigma_{x_1} \cdot \sigma_{x_2}}$ формула бўйича корреляция коэффицентини ҳисоблаш блоки;
5. Адаптив LMS ёки RLS филтрлар.
6. Осциллограф.
7. Охирги натижаларни кўрсатувчи монитор.

Сигналларни 150 та санашдан кейин филтрнинг адаптациялаш натижалари (коэффицентларни танлаш) 3-расмда келтирилган. Филтрнинг коэффицентлари 3.7, а-расмда, филтрнинг АЧХ (амплитудавий частотали характеристика) си эса 3.7, б – расмда келтирилган.

Коэффицентлардан кўриниб турибдики, филтрнинг тартибини ушбу ҳолат учун тахминан 3 марта камайтириш мумкин. Айтиб ўтиш керакки, адаптив филтрлар коэффицентларининг охирги спектри билан сигналларни филтрлашда жуда стабил ҳисобланади ва таъсир этувчи факторлар параметрларини вақт бўйича ўзгармаслигида бир

марталик танлаш талаб этилади. Иккинчи тартибли дискрет фильтр (3 блок) сигналларда шовқинлардан шовқинларнинг фарқини баҳосини шакллантиради, бундан ташқари моделда турли корреляция коэффицентларини ўрнатишни амалга оширади[8]. Дискрет филтнинг (6 блок) кириш ва чиқишидаги сигналлар 3-расмда келтирилган.

3. – расм. Адаптациалаш жараёнининг натижалари:
а – филтър коэффицентлари; б – филтърнинг АЧХ си

4. – расм. Шовқинни (а) ва унинг баҳосини (б) осциллограммаси.

Шовқинланган полигармоник сигналлар учун келтирилган моделнинг ишлаш натижалари 4. – расмда акс этган. Корреляция коэффиценти – 0,87.

5 - расм. Адаптив филтрнинг ишлаш осциллограммаси:
 а – намунавий сигнал; б – шовқинланган (ўзгарган) сигнал;
 в – шовқинлардан тозаланган дастлабки сигнал

Расмлардан кўринадики, намунавий кириш сигналларининг жуда кичик амплитудасида ҳамда дастлабки шовқинлардан тозаланган сигналларнинг ўзгаришидан ташкил топган фойдали сигналларда шовқиннинг кўп марталик ошишида сигналлар бузилишларсиз тикланади. Турли шароитларда филтрнинг коэффицентларини танлаш учун ўрта ҳисобда сигналларни 150 та санаш талаб этилади[9].

Хулоса. Келтирилган моделдан фойдаланиб, адаптив филтр ўлчамининг қийматлари учун дастлабки фойдали сигналдан филтрлаш натижасида келиб чиққан корреляция коэффиценти ва сигналлар хатолиги квадратлари йиғиндиси орасидаги боғлиқлик олинди. Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, адаптив филтрлаш алгоритмлари асосида келтирилган адаптив филтрлашнинг компьютерли моделлари баҳолаш ва бошқариш масалаларини синтезлаш имконини беради ҳамда динамик жараённинг маълумотларини адаптив филтрлаш алгоритмларини ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш соҳаларида ҳам янада кенгрок фойдаланиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. В.О. Никифоров Адаптивное и робастное управление с компенсацией возмущений. М.: Наука, 2003. - 282 с.
2. Н.Н. Карабутов Адаптивная идентификация систем: информационный синтез. 2006. - 384 с.
3. Х.З. Игамбердиев, А.Н. Юсупбеков, О.О. Зарипов Регулярные методы оценивания и управления динамическими объектами в условиях неопределенности. – Т.: ТашГТУ, 2012. - 320 с.
4. И.Н. Сеницын Фильтры Калмана и Пугачева. Изд-во : Логос, 2006. –640с.
5. С.В. Первачев, А.И. Перов Адаптивная фильтрация сообщений. –М.: Радио и связь, 1991. -160 с.

6. Х.З. Игамбердиев, Ж.У. Севинов, О.О. Зарипов Регулярные методы и алгоритмы синтеза адаптивных систем управления с настраиваемыми моделями. – Т.: ТашГТУ, 2014. – 160 с.
7. А.И. Перов Адаптивная фильтрация сообщения с неизвестными статистическими характеристиками. Известия вузов. Сер.Радиоэлектроника. – 1980. – Т.23, №4. - с.40-45.
8. А.И. Перов Адаптация линейных систем фильтрации // Радиотехника и электроника, 1987. – Т.33, №8. - с.1617-1625.
9. H.Z. Igamberdiyev, A.N. Yusupbekov, O.O. Zaripov, J.U. Sevinov. Algorithms of adaptive identification of uncertain operated objects in dynamical models // Procedia Computer Science 120 (2017). –PP.854–861. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.11.318>.
10. Ж.У. Севинов, Ш.О. Зарипова, “Идентификацион ёндашув асосида бошқариш объектларининг ҳолатини адаптив баҳолаш алгоритмлари”. ҚарМШИ “Инновацион технологиялар” Илмий-техник журнал, 1(41)- 2021-40 б.

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000